

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI O‘RNI

To‘rayev Muhammadjon - Andijon pedagogika instituti dotsenti
Aldasheva Sayyoraxon To‘lqinqovna – Andijon pedagogika
instituti magistri

Aldashev Ilxomjon To‘xtaboyevich – Farg‘ona davlat universiteti
o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada muallif ta’limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning dolzarb jihatlari va ahamiyatini nazariy asosda yoritib, o‘z tavsiyalarini bergan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiya, dars, internet, farmon, qaror, ta’lim tizimi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni 1-ilovasi bilan tasdiqlangan “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategi yasida “texnologik kasblar va innovatsion faoliyat sohasida o‘qishni tashkil etishga qaratilgan yuqori samarali xalqaro amaliyotni ta’lim tizimiga joriy etish” belgilangan. Bu esa sanoatning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va raqobatdoshlikni kuchaytirish, sohaga ilg‘or texnologiyalarni joriy etish, yuqori texnologiyali korxonalar, texnoparklar, ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, zamonaviy muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmalarini barpo etish, raqamli texnologiyalar markazlari, yoshlarni startap-loyihalarini qo‘llab-quvvatlovchi inkubatsiya va akseleratsiya markazlari faoliyatini tashkil etishga yanada keng imkoniyatlar yaratadi.

Shuningdek, mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020-yil 29-oktabrdagi PF-6097-son Farmoni hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida” 2021-yil 31-iyuldagi 475-son qarorlari qabul qilingan.

Mazkur qarorlar asosida Xalq ta'limi vazirligi tomonidan ham maktablarda raqamli texnologiyalarni joriy etishga katta e'tibor qartilmoqda.

Raqamli texnologiya bu–xo'jalik yuritishning zamonaviy shakli bo'lib, unda ishlab-chiqarish va boshqarishning asosiy faktori sifatida raqamli ko'rinishdagi katta ma'lumotlar majmui va ularni qayta ishlash jarayoni xizmat qiladi. Natijada: olingan natijalarni amaliyotda ishlatish esa an'anaviy xo'jalik yuritish shakllariga nisbatan ancha katta samaradorlikka erishishga imkon beradi. Misol sifatida turli xildagi avtomatik ishlab-chiqarish jarayonlarini, 3D-texnologiyasi, bulutli texnologiyalar, aqlli texnologiyalar yordamida mahsulot yetishtirish va uni yetkazib berish, turli xildagi tovarlarni saqlash va ularni sotish jarayonlarini keltirish mumkin. Jumladan, Texnologiya fani bo'yicha amaliy ishlarni tashkil qilishda raqamli texnika va texnologiyalarning o'rni katta.

“Texnologiya” fani darslari o'quvchilarni aqlan fikrlashga, ijodkorlikka, zamonaviy ishlab-chiqarishning bozor munosabatlari talablaridan kelib chiqqan holda professional tayyorgarlikni oshirishga va jismoniy mehnat turlaridan samarali foydalanishga oid bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda to'g'ri qo'llay bilish kompetensiyalarini egallashga undaydi. Ularning nafaqat jismoniy sog'lom, balki ma'naviy jihatdan ham sog'lom bo'lishlari uchun asosiy o'rinni egallaydi.

Bugungi kunga qadar yurtimizda chop etilgan darsliklardagi illyustratsiyalar asosan foto-rasmlardan iborat bo'lgan bo'lsa, endilikda ular o'rnini turli diagrammalar, xarita-chizmalar egallamoqda. So'nggi 2 yil ichida esa darsliklarga infografikalarni joylashtirish boshlandi. Ayni paytda raqamli texnologiyalar ildam rivojlanishi, QR-kod belgilarning kashf etilishi bosma nashrlarga elektron resurslarni bog'lash imkoniyatini yaratdi.

QR-kod–inglizcha “Quick Response” so'zidan olingan bo'lib, Quic–tez, Response–javob, ya'ni “tezkor javob” ma'nosini bildiradi. Bitta QR-kod o'rtacha 7089 ta raqam, 4296 ta raqam harf, ikkilik sanoq sistemasiga 2953 bayt yoki 1817 ta iyerogliflarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bir soʻz bilan aytganda QR-kod–bu maxsus tarzda kodlardan iborat boʻlgan, qandaydir bir maʼlumot, kvadrat koʻrinishdagi tasvirdir. Unda oddiy matn, audio yozuvlar, videoroliklar, 3D formatdagi shakllar va boshqa shu kabi internet resurslari boʻlishi mumkin.

Respublikada birinchilardan boʻlib, Texnologiya fani 8-sinf darsligi raqamli texnologiya asosida nashr qilindi. Darslikka kiritilgan amaliy mashgʻulotlar videoroliklari QR-kod orqali biriktirib berildi. Bu esa oʻz navbatida yillar davomida maʼlumotlarni oʻquvchilarga masofadan turib yetkazib berish imkoniyatini yaratib berdi.

Darslikda berilgan xalq hunarmandchiligi texnologiyasi, ishlab chiqarish va roʻzgʻorshunoslik, elektronika asoslari, ijodiy loyiha tayyorlash texnologiyasi boblari boʻyicha jami 20 ta amaliy mashgʻulotlarga alohida QR-kodlari joylashtirilgan. Mazkur belgi amaliy mashgʻulotlarga oid qoʻshimcha saralangan videoroliklardan foydalanish imkonini beradi.

QR-kod belgilarni kiritilishi darslikni nafaqat boyitdi, shu bilan birga keying chop etilgunicha oʻtadigan 5 yil davomida boʻladigan oʻzgarishlarni davriy ravishda internet resurslari hisobiga toʻldirib borish imkoniyatini yaratdi. Texnologiya fani darsligining hayot amaliyotigi mosligi oʻquvchilarni milliy xalq hunarmandchiligi, ishlab-chiqarish va roʻzgʻorshunoslik asoslari hamda inson mehnatini yengil qilishga qaratilgan zamonaviy texnika va texnologiyalarning rivojlanishidan kelib chiqqan holda taʼlim, fan va ishlab chiqarishning samarali integratsiyasi uzviyligini taʼminlashga, erkin bozor munosabatlariga va xususiy mulk ustuvorligiga asoslangan iqtisodiyotni rivojlanishi mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini keng joriy qilinishida oʻquvchi shaxsi, uning intilishlari, qobiliati va qiziqishlari ustuvorligiga asoslangan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, oʻquvchilarda buyum va mahsulot turlarini, ularni tayyorlash va ishlov berish usullarini bilish, texnologik loyihalash hamda amalga oshirish, psixomotor, funksional hamda amaliy faoliyat turlarini

bajarish, to'g'ri va ongli kasb tanlash, ijtimoiy munosabatlarga kirisha olish kompetensiyalari shakllanadi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarda texnik-texnologik hamda texnologik jarayon davomida bajariladigan operatsiyalar yuzasidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil amaliy faoliyatida qo'llash, ongli ravishda kasb-hunar tanlashga poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etilishi mamlakat ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Zamonaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim samaradorligini ortishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga jaxon **adabiyotlar:**hamjamiyatida muhim o'rin egallashimizni ta'minlaydi.

Foydalanilgan

1. O'.O.Tohirov "Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar" o'quv kursining ma'ruza matni.
2. A. Ixomjon, T. Toxirjon [Boshlang'ich Ta'lim Jarayonida Axborot Texnologiyalarning O'рни](#) A - Miasto Przyszłości, 2022
3. I.Aldashev "Media ta'limning o'quv jarayoniga tatbig'i" Results of National Scientific Research International Journal 2023
4. [Boshlang'ich talim jarayonini axborotlashtirish omillari](#)*IT Aldashev, NA Otaxonov, O Rahmatov - Экономика и социум, 2021 [Cited by 5 Related articles](#)
5. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9. познавательным средствам. "Экономика и социум" №6(73) 2020 www.iupr.ru
6. I. Aldashev [O'QITUVCHI ISHINDA IJODIY YONDARISH XUSUSIYATLARI.](#) - Results of National Scientific Research International ..., 2023
7. Modern information technologies in education is a new opportunity
I.Aldashev - Economy and society, 2020

8. [“Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o‘rni”](#) I Aldashev, S Aldasheva - ... and practical conference" the time of ..., 2022 [Related articles](#)
9. [Modern information technologies in education is a new opportunity](#) I.Aldashev - Economy and society, 2020 [Cited by 8](#) [Related articles](#)
10. [The importance of primary school teachers to use act in their activities](#) T Tojiyev, I Aldashev - 2022